

nutrición clínica

y

Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp. 2024; 44(supl 1) DOI 10.12873/442024supl1

12 · 13 · MARZO 2024

 Nutrición Práctica
XXVIII Jornadas Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
XVII CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

 SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHENOLIC PROFILES IN MUTANT POTATO LINES: UNRAVELING HESPERIDIN AND TRANS-CINNAMIC ACID CONTENT IN RELATION TO PARENTAL AND CONTROL LINES

Gomez-Urios C (1), Kalaydzhiev H (2), Lopez-Malo D (3), Tomlekova N (4), Blesa J (1), Esteve MJ (1).

(1) University of Valencia (Spain). (2) University of Food Technologies-Plovdiv (Bulgaria). (3) European University of Valencia (Spain). (4) Maritsa Vegetable Crops Research Institute-Plovdiv (Bulgaria).

INTRODUCCIÓN

The potato is a very popular and widely consumed crop around the world. It is rich in bioactive compounds such as vitamins and phenolic compounds, which have significant antioxidant properties. The health benefits of potatoes are mainly due to triterpenoids, carotenoids, and flavonoids. These beneficial substances are mainly found in the skin and flesh of the potato, making it a good source of phenolic compounds.

OBJETIVOS

The aim of this study was to compare the levels of hesperidin (HPD) and trans-cinnamic acid (TCA) between the parents and their mutant progeny to see if induced mutagenesis causes increased levels of these phenolic compounds.

MÉTODOS

In the present work, ultrasound-assisted extraction and 50% ethanol were used to extract HPD and TCA from lyophilized potato at a ratio of 1 g / 10 ml. These phenolic compounds from 16 potato genotypes, including parental and mutant lines, and control samples were analyzed using a clean-up procedure based on solid phase extraction and HPLC-UV/VIS determination method.

RESULTADOS

In certain cases, mutant lines samples contained levels of HPD and TCA higher than parental lines or controls. For HPD, in mutant line III, mutants showed a concentration higher than the control, M-III-30: 3.98 µg/ml vs. C-III-2: 3.73 µg/ml, respectively. In M-I, mutant potato showed a higher yield of TCA than the parental, M-I-8: 2.30 µg/ml vs. P 428: 1.75 µg/ml, as well as in mutant line IV, M-IV-14: 2.42 µg/ml and M-IV-17: 3.23 µg/ml vs. P 707: 2.11 µg/ml.

CONCLUSIONES

These findings will be beneficial for future potato breeding efforts, as certain mutant lines exhibit higher HPD and TCA yields than the original genotypes.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES AL USO DE ACEITES ESENCIALES DE PLANTAS AROMÁTICAS COMO CONSERVANTES EN ALIMENTOS

Fernández-León MF (1), Fernández-Escobar M (1), Fernández-León AM (2)

(1) Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid. (2) Área de Fruticultura Mediterránea, Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden - Valdesequera, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Guadajira, Badajoz

INTRODUCCIÓN

Los consumidores cada vez demandan más productos naturales, buscando alimentos cuya preparación sea mínima o escasa, exigiendo la máxima seguridad e incluso encontrar una disponibilidad de productos estacionales durante todo el año, lo cual resulta artificial.

La industria trata de satisfacer dichas necesidades y, el uso de los aceites esenciales de plantas aromáticas podría ser una alternativa ya que disponen de capacidad antioxidante y antimicrobiana, pudiendo ser un buen sustituto ante antioxidantes y conservantes sintéticos utilizados en la actualidad en la industria alimentaria (Lourenço et al., 2019), que pueden producir intoxicaciones y enfermedades degenerativas (Rodríguez Saucedo, 2011).

OBJETIVOS

El objetivo principal fue evaluar el nivel de conocimiento del que disponen los consumidores acerca de los antioxidantes y aceites esenciales, para determinar la acogida de los consumidores a la sustitución de conservantes artificiales por aceites esenciales.

MÉTODOS

Se ha realizado una encuesta poblacional para conocer su posición ante nuevos avances en el ámbito de la alimentación, en concreto con el conocimiento y consumo de conservantes y